

ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A NOȚIUNII DE „HĂRȚUIRE”

Marilena MARIN

doctor în drept, conferențiar universitar,
Facultatea de Drept și Științe Administrative,
Universitatea „Ovidius” din Constanța
ORCID ID: 0000-0002-9663-1995

As one author mentioned, "harassment is a hidden fact, an unbridled passion, based on a sum of prejudices". To look for the origin of this deed, we can go down in history because the "skirmish", the "swindle", the "harassment" or the "repeated and insistent contradictory discussions" have characterized human nature more or less, from all times. And these forms of harassment have acquired various definitions, in relation to the type of harassment, the quality of the harassed or harassing person, the type of insults, the time when these deeds took place and the consequences.

Thus we speak of harassment as a process or tactic of battle in antiquity (military campaigns between Dacians and Romans), in the Middle Ages (the tactic of burning land in the wars with the Ottoman Empire), the modern era (Revolution of 1848), the contemporary era (the two world conflagrations) and recent history (the one that took "harassment" out of the box of history and raised it to the rank of a deed to be sanctioned).

Keywords: harassment; bullying; mobbing; hacker; cracker; abuse of rights.

I. Aspecte introductive privind noțiunea de „hărțuire”

I.1. Noțiunea de „hărțuire”

Sub aspect terminologic, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de „hărțuire” este prezentată sub trei aspecte, și anume: *necăjirea cuiva prin tot felul de neplăceri, probleme, întrebări, dar și cicălirea ori sâcâirea unei persoane; purtarea unor discuții repetate și contradictorii cu cineva, luarea la ceartă, bătaie ori încăierare; atac scurt și repetat asupra inamicului, cu scopul de a-i provoca panică, de a nu îi permite să se deplaseze, cât și pregătirea unor acțiuni de luptă.*

În toate cazurile arătate mai înainte, „hărțuirea” presupune un comportament intenționat, insistent, care amenință și/sau deranjează.

Dacă sub imperiul vechiului cod penal legiuitorul român nu a apreciat că manifestarea unor atitudini de șicană, cicălirea unei persoane, discuțiile contradictorii și repetate nu reprezintă o atingere adusă cuiva, cu timpul, odată cu modificarea categoriilor de valori ocrotite de lege, hărțuirea a devenit o faptă care

se cerea a fi pedepsită. Ca urmare, legiuitorul român a înțeles să reglementeze hărțuirea mai întâi ca faptă de o gravitate redusă (contravenție) și mai târziu, ca infracțiune.

În acest context vom prezenta definiția juridică a „hărțuirii”.

I.2. Definiție juridică

Legiuitorul român a reglementat „hărțuirea”, în principal, în cuprinsul a două acte normative, mai exact, în cuprinsul O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2013, precum și în cuprinsul Codul penal român actual [1, p. 217-223].

În primul act normativ, hărțuirea este reglementată ca și contravenție, astfel: *Constituie hărțuire și se sancționează contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.*

În cel de-al doilea act normativ, hărțuirea este reglementată ca o infracțiune, respectiv:

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

I.3. Definiție morală, psihică ori emoțională

Pentru că o componentă esențială a hărțuirii este libertatea, demnitatea și confortul emoțional al persoanei, a apărut și o definiție din această perspectivă. Prin urmare, „hărțuirea” reprezintă *acel tip de comportament care îți provoacă stres sau suferință și te face să te simți umilit și amenințat.*

„Hărțuirea emoțională” este un mod mai puțin evident de agresiune individuală, exercitat cu intenție și în formă repetată prin metalimbaj sau conduite agasant-umilitoare, vizând izolarea de grup a individului și destabilizarea lui emoțională.

II. Tipuri de hărțuire

II.1. Hărțuire familială

Hărțuirea familială se află în strânsă legătură cu violența în familie sau așa-numita „violență domestică” [2, p. 15-22], fiind una dintre formele de manifestare al acestui tip de violență.

Despre hărțuirea familială, ca formă de violență care a dobândit ocrotire din partea legii, putem vorbi odată cu reglementarea drepturilor omului la nivel internațional. Statele care au aderat și recunoscut actele normative din acest domeniu au fost obligate să pună legislația proprie în concordanță cu legislația care reglementează și protejează aceste drepturi.

Există câteva particularități pe care dorim să le evidențiem în cadrul acestei lucrări și pe care le întâlnim de-a lungul epocilor, cum ar fi:

- **ritualul sacrificiului**, cunoscut în antichitate, când se considera că bunăvoința zeilor putea fi captată ori atrasă atunci când era sacrificat unul dintre membrii familiei, de regulă unul dintre copii și a continuat să fie aplicată și ulterior, în celelalte epoci¹;
- **ritualul bătaii copiilor cu toiagul**, în epoca medievală, pentru ca acest copil să își amintească mai târziu de hotărârea luată de tatăl său; precum și ”bătaia la capul scării”, practică medievală (sec. al XVII-lea) care prezenta imaginea publică a domnitorului care exercita atribuții judecătorești [3, p.133-140];
- sintagma destul de bine cunoscută până în zilele noastre, potrivit căreia **„bătaia e ruptă din rai”**, ca formă de corecție sau de pedeapsă aplicată copiilor și adulților;
- în prezent, educația copiilor și relațiile de familie, deși nu sunt străine de hărțuire ca situație de fapt, există dispoziții legale care incriminează acest fenomen.

II.2. Hărțuirea în școală/școlară – fenomenul de *bullying*

Pedepsele corporale reprezentau o formă de hărțuire, în sensul că ele erau aplicate sub pretextul stimulării elevilor leneși să dobândească interes pentru actul educațional. Astfel, aceste pedepse se transformau cu ușurință în forme de hărțuire a elevilor ceea ce avea drept consecință mai mult abandonul școlar decât sensul pe care îl urmăreau cadrele didactice.

¹ Ștefan cel Mare dăruiește pribegilor din „cealaltă țară românească” un lot de pământ pentru a-și face sat. El botează un prunc născut cu 40 de zile în urmă, la hramul Mănăstirii Neamțu. După o veche datină strămoșească, el-însuși îl bate cu toiagul pe „coconul domnesc” pentru a-și aduce aminte mai târziu de hotărârea luată.

Dacă ne întoarcem în timp, pe firul istoriei, observăm că hărțuirea în cadrul instituțiilor de învățământ a existat din cele mai vechi timpuri, când relațiile dintre cei care frecventau școlile se bazau pe familia de origine, clasa socială din care proveneau elevii, rasă, religie, etc. Neexistând o protecție a legii pentru a ocroti concret pe cel hărțuit, victima nu avea posibilitatea de a apela la o autoritate.

Un termen nou a ajuns să fie cunoscut, experimentat și blamat în ultimul timp, și anume termenul „bullying”. Termenul are origine engleză și semnifică o persoană care agresează (de regulă, fizic) altă persoană². În limba română, acest termen este asociat agresorului/agresiunii asupra unei persoane, dar și cu hărțuirea sau intimidarea unei persoane.

Termenul „bullying” a fost introdus și în Legea educației naționale nr.1/2011, ca efect al unei completări a acestui act normativ, prin Legea nr. 221/2019 și Normele metodologice din 2020.

Astfel, violența psihologică – bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.³

Termenul „bullying” înglobează o serie de acțiuni de tipul amenințărilor, agresiunilor fizice ori verbale, răspândirea unor zvonuri despre o persoană sau marginalizarea unei persoane dintr-un anumit grup din care respectivul făcea parte.

Deși asociem noțiunea de bullying cu mai mare ușurință în școli, această noțiune poate fi întâlnită și în afara școlii, respectiv, în cercul de prieteni, la locul de joacă, pe rețelele de socializare/internet, în cadrul familiei sau la locul de muncă, unde calitatea de agresor o poate avea atât un copil sau elev, dar și un vecin, un coleg de muncă ori angajatorul/șeful, partenerul de afaceri ori partenerul în relația de familie ori în relația asimilată relației de familie (concubinaj) [4].

² Bully – bătaș, huligan.

³ Conform dispozițiilor art. 7 alin. (1¹), art. 56¹ și ale pct. 6¹ din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011.

Putem vorbi despre bullying doar dacă fapta agresivă întrunește și alte componente, obligatoriu cumulativ, respectiv: fapta să fie săvârșită/comisă cu intenție, să existe un dezechilibru de forțe/de putere și să se producă repetitiv întrucât o singură manifestare abuzivă nu poate fi considerată bullying.

Sunt cunoscute și recunoscute ca tipuri de bullying următoarele forme: bullying fizic, verbal, social, precum și cyber-bullying-ul. Fiecare dintre aceste forme prezintă anumite particularități.

II.3. Hărțuirea la locul de muncă – fenomenul de *mobbing*

Noțiunea de „hărțuire la locul de muncă” a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri, fiind recunoscută chiar de la relația pe care o aveau stăpânii cu sclavii pe care îi foloseau la diverse activități și unde am putea asimila aceste raporturi cu raporturile de muncă. De asemenea, putem asimila relațiilor de muncă și activitatea prestată în antichitatea romană de către persoanele care aveau statutul oamenilor liberi dar care se angajau să desfășoare activități diverse, ca gladiatori sau „artiști” de circ, în scopul divertismentului celor care participau la acele spectacole. Acest angajament presupunea și o contraprestație pentru serviciile aduse organizatorului de către gladiatori ori așa-zii artiști.

Mergând pe firul istoriei, ajungem și în zilele noastre, când raporturile de muncă s-au specializat și au primit o reglementare concretă din partea legiuitorului. În prezent, acțiunea prin care se exercită o formă de stres psihic asupra cuiva la locul de muncă, acolo unde persoana respectivă își exercită activitatea profesională, poartă denumirea de *mobbing*. Această problemă a fost avută în vedere de către legiuitorul român prin reglementarea relațiilor dintre angajați sau dintre angajat și angajator prin modificările aduse Codului muncii de Legea nr. 151/2020. Acest act normativ reglementează discriminarea angajaților.

Deși victimele care au calitatea de angajați, de regulă, nu au reacționat întotdeauna, preferând să nu piardă un loc de muncă, au fost situații în care victimele-angajați au luat atitudine și au formulat plângere împotriva acestui tip de agresiune asimilată noțiunii de „mobbing”.

Legislația română a fost pusă în aplicare în situații referitoare la diferite forme de hărțuire, prin sancționarea celor care se fac vinovați de aceste fapte. În acest sens, instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri prin care au pedepsit formele de hărțuire la locul de muncă, întemeiate pe violențe psihice asupra angajaților, agresiuni verbale, izolare fizică ori socială a acestora.

Un rol important a început să aibă, în epoca contemporană, chiar putem spune „istoria recentă”, instituția Avocatului Poporului, care s-a implicat printr-o serie de inițiative inclusiv în protejarea victimelor [5, p.176-180].

III. Hărțuire cibernetică

III.1. Hărțuirea *on-line* bullying

De-a lungul timpului, legiuitorul român a avut în vedere protecția datelor care caracterizează o persoană [6, p.32-40]. Relativ recent, legislația română a început să reglementeze faptele de violență cibernetică ce se manifestă prin orice fapte de hărțuire, urmărire, violență și amenințări care se produc în mediul online, precum și publicarea unor imagini intime. Legea care reglementează asemenea fapte este Legea nr.106/2020 și completează dispozițiile legale cuprinse în Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Noțiunea de *violență cibernetică* a fost definită ca *hărțuire online, mesaje on-line instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima*. Am preluat întocmai textul de lege pentru a nu omite niciunul dintre elementele pe care legiuitorul român le-a avut în vedere odată cu reglementarea acestui tip de violență.

Se observă că noțiunea de „violență cibernetică” a dobândit un interes relativ recent față de legiuitorul român, ocazie cu care această noțiune a fost cuprinsă și în definirea noțiunii de „violență domestică”, astfel cum a fost reglementată aceasta prin Legea nr.217/2003.

Totodată, se observă că una dintre măsurile pe care le pot solicita victimele agresiunilor cibernetice este ordinul de protecție provizoriu, care poate fi solicitat în regim de urgență, direct de la autoritatea polițienească, chiar înainte ca aceste victime să se adreseze instanțelor de judecată și să aștepte soluționarea cauzei și o hotărâre definitivă.

În sfera violenței cibernetice întâlnim doi termeni dintre care unul pare a fi mai des folosit și chiar am putea spune că îi cunoaștem înțelesul, iar cel de-al doilea este un termen despre care am auzit destul de rar. Primul este cuvântul „hacker”, cel de-al doilea este cuvântul „craker”.

III.2. „Hacker” sau „cracker” – semnificație

Termenul „hacker” desemnează o persoană specializată în domeniul informaticii, cunoscând temeinic procedurile de operare informatice, aplicațiile pe care le utilizăm mai mult sau mai puțin în operarea pe un calculator sau pe alte

tipuri de „gadget-uri” (tablete, telefoane, ceasuri inteligente etc.). pentru a putea fi considerat hacker, o persoană trebuie să folosească aceste aplicații informatice și sistemele de operare despre care vorbeam mai înainte, prin folosirea tehnicilor specifice unei activități nelegale, cunoscută sub denumirea de „inginerie inversă”, cu scopul de a ajunge la informații ori cunoștințe care nu sunt accesibile oricărei persoane.

Dacă persoana care are calitatea de *hacker* merge mai departe și folosește în scop ilegal informațiile la care a avut acces prin procedurile de demontare sau inginerie inversă și dacă folosirea acelor informații compromit sau vatămă grav aplicațiile accesate ori securitatea sistemelor informatice, hackerul devine „cracker”, cunoscut și sub denumirea de „spărgător”.

Cu toate acestea, cele două noțiuni sunt confundate, de regulă, iar fiecare dintre cele două categorii de persoane sunt asimilate noțiunii de „hacker”, cu mare ușurință.

IV. Hărțuirea prin abuzul în privința actului de justiție

O altă formă de hărțuire este cea în care se abuzează de dreptul de a apela la actul de justiție. Relația părților aflate într-un proces, pe care noi le denumim și „părți litigante”, trebuie analizată de către judecătorul cauzei, potrivit obiectului dedus judecării, dar și în raport de materialul probator solicitat de către părți și administrat în cauza respectivă [7].

Există persoane care consideră că atunci când nu primesc un anumit răspuns din partea unei autorități sau nu constată un anumit tip de conduită din partea unei persoane, ar putea forța autoritatea, respectiv, persoana să își schimbe atitudinea/comportamentul dacă este acționată în judecată.

Dacă răspunsul autorității sau conduita persoanei este contrară legii ori dacă respectă parțial legea aplicabilă stării de fapt existente la acel moment, reacția celui care se consideră vătămat ori prejudiciat în vreun fel este justificată. Dar, dacă persoana se consideră prejudiciată, fără a exista vreun prejudiciu, în realitate, iar accesul la justiție este exercitat în mod abuziv, continuu, fără șanse de a obține o hotărâre judecătorească favorabilă, ne aflăm în fața unui abuz de drept sau abuz de drepturi procesuale, după caz.

Legislația română, mai exact, actualul Cod civil român, reglementează acest tip de situații în care ar putea interveni abuzul de drepturi procesuale, legiuitorul român menționând la art.15 Cod civil al României că *niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe* [8], dar și că *cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nu este obligat să-l repare, cu excepția cazului în care acesta este exercitat abuziv (art.1353)*. De asemenea, practica judiciară a

început să se îmbogățească prin pronunțarea unor hotărâri care, deși nu sancționează noțiunea de bullying, ca atare, aplică sancțiuni cu privire la faptele de hărțuire care au natura juridică a bullyingului [9].

Menționăm că, în cazul în care o persoană apelează la forța de coerciție a legii pentru a-și apăra un drept sau pentru a cere satisfacția legii în cazul în care a suferit vreun prejudiciu, aceste demersuri juridice nu reprezintă acte abuzive și nici abuz de drepturi procesuale.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, noțiunea de abuz de drepturi procesuale ori hărțuirea prin intermediul actului de justiție a avut altă semnificație. „Fabricarea” unui proces împotriva unei persoane nedorite/nedezirabile a fost cunoscută în toate epocile. Și interpretarea situațiilor juridice aduse în dezbatere, chiar dacă procesul a fost constituit doar pentru a simula aspecte de legalitate, au cunoscut particularități și opinii pro și contra.

Astfel, în antichitate, avem exemplul procesului lui Iisus, procesul lui Socrate, dar și procesul lui Ovidius Publius Naso. În perioada medievală, avem exemplul proceselor organizate de către tribunalele speciale (Tribunalul Inchiziției, oprindu-ne la procesul lui Galileo Galilei ori al Ioanei D’Arc), dar și așa-zisul proces organizat pentru judecarea conducătorilor răscoalei din 1784, Horea (Vasile Ursu Nicula), Cloșca (Ion Oargă) și Crișan (Marcu Giurgiu).

Epoca modernă are și ea exemple de procese create special pentru a condamna pe cineva și de a îndepărta persoana respectivă din viața publică, socială, politică etc. Epoca contemporană, de asemenea, ne aduce o serie de condamnări abuzive, cum ar fi relația Gărzii de Fier în relația cu Nicolae Iorga ori procesele organizate de către comuniști împotriva acelor care erau considerați a nu fi de partea doctrinei, ideologiei și acțiunilor lor.

Concluzii

Lucrarea prezentă reprezintă doar o mică parte din ceea ce se poate discuta în legătură cu originea și evoluția istorică a noțiunii de „hărțuire”. Personal, mi-am propus să trezesc interesul pentru o mică parte din informațiile pe care ni le furnizează, de-a lungul epocilor, istoria dreptului și am atins ideile principale de dezbatere.

Materialul bibliografic pe care l-am avut la îndemână mi-a permis să fac atât o analiză istorică, dar și una terminologică, pentru a introduce cititorul în contextul epocilor, dar și pentru a evidenția exact definiția care edifică pe cei mai puțin obișnuiți cu acest subiect.

Referințe:

1. MITRA, M. The necessity and importance of preventing crime in contemporary society, volumul Conferinței Internaționale „Collaboratin in Complex Systems”, Management Intercultural Volumul XVII, Nr 1(33), 2015, pp. 217-223
2. MITRA, M. Aspecte juridico-penale privind violența domestică, Revista Simpozionului Național cu tema „Copii și violența – metode de prevenție”, București, 2008, pp. 15-22
3. RIZESCU, O. Bătaia la capul scării. Imaginea publică a domnitorului judecător, Revista istorică, tom XVII, 2006, nr. 1-4, pp. 133-140.
4. NIȚĂ, A.J. Bullying, provocări legislative. Abordare juridică și judiciară, Universul Juridic Premium nr. 8/2021, Revista Universul Juridic, Revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445. [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: <http://revista.universuljuridic.ro/bullying-provocari-legislative-abordare-juridica-si-judiciara/>
5. BOTINĂ, M. Specific Duties for the Romanian Ombudsman During the Period of the Pandemic, RAIS Conference Proceedings, March 1-2, 2021, pp. 176-180. [Accesat: 21.11.2021], Disponibil: <http://rais.education/wp-content/uploads/2021/03/0037.pdf>
6. STAN, M.; ANECHITOAE, C.; CASAPU, M. Drepturile sui generis ale fabricanților de date (I). În: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2 (11) iunie/2007, pp. 32-40, ISSN: 1584-7241
7. CĂZĂNEL, M.; CALAFUS, S. The Notions of Parties, Third Parties and Successors in Title in Contractual Relations, to the The 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, held in Florence, Italy on October 23-26, 2018, Modern Science, issue 1.6, year 2018, ISBN 978-619-7408-67-6, ISSN 2367-5659, DOI : 10.5593/sgemsocialF2018/1.6
8. Codul civil al României. În: Monitorul Oficial al României (republicat), 2011, nr. 505.
9. NIȚĂ, N.J. Unele considerații referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă. „Eficientizarea justiției” versus „siluirea motivării hotărârii judecătorești”, Revista Universul Juridic, Revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445 [Accesat: 22.11.2021] Disponibil: <http://revista.universuljuridic.ro/unele-consideratii-referitoare-la-propunerea-legislativa-pentru-modificarea-art-425-alin-1-lit-b-din-codul-de-procedura-civila-eficientizarea-justitiei-versus-siluire/>

